

Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano

Analisi dello stato dell'arte

P.A.2

Lista di processi da monitorare riferiti alle attività identificate

Joana Bastos, Matteo Rizzari, Samuele Zilio, Elisa Agosti, Valentina D'Alonzo, Christian Hoffmann, Daniele Vettorato

Eurac Research

Versione 1.0 (01 ottobre 2021)

DOI: 10.5281/zenodo.6389857

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

strategianazionaleper
losvilupposostenibile

Ministero della Transizione Ecologica – Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile

Indice

Acronimi e abbreviazioni.....	3
1. Introduzione.....	4
2. Metodologia e criteri di selezione dei settori, attività e processi	4
3. Descrizione dei sistemi e attività da analizzare.....	5
3.1. Livello macro: provincia, città e territorio	6
3.2. Livello meso: distretti, parchi industriale	7
3.3. Livello micro: singolo edificio, singola impresa o attività	7
4. Monitoraggio e analisi delle attività e processi di rilievo.....	8
4.1. Recupero dei rifiuti delle attività agricole e zootecniche	8
4.2. Silvicultura e l'utilizzo del legno	10
4.2.1. I flussi di legname in Alto Adige	10
4.3. La circolarità dei materiali di C&D	12
4.3.1. Analisi delle pratiche di prevenzione e gestione dei rifiuti.....	14
4.3.2. Valutazione dei benefici e impatti ambientali	15
4.4. Mappatura delle aziende di rilievo.....	15
5. Conclusioni	16
Bibliografia	17

Acronimi e abbreviazioni

ANCE	Associazione Nazionale Costruttori Edili
BAMB	Buildings as Material Banks (Edificio come Stoccaggio di Materiali, in inglese)
CE	Commissione Europea
C&D	Costruzione e Demolizione
EC	Economia Circolare
LCA	Life-Cycle Assessment (Valutazione di Ciclo di Vita, in inglese)
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
PMI	Piccole e Medie Imprese
R&S	Ricerca e Sviluppo
SEC	Strategia per l'Economia Circolare (acronimo del progetto)
UE	Unione Europea

1. Introduzione

L'obiettivo dell'azione A.1 del progetto *Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano* (SEC) è quello di condurre un'analisi dello stato dell'arte sulla penetrazione dell'economia circolare (EC) nella Provincia Autonoma di Bolzano (PAB). Il presente report descrive i processi da monitorare sulla base degli obiettivi, dello scopo del progetto e dalle attività produttive identificate come prioritarie nella promozione dell'EC nella PAB nel report P.A.1. In particolare, vengono elaborati contenuti tecnici e criteri utilizzati nella selezione delle attività e dei processi da monitorare e vengono introdotte delle strategie per l'analisi del potenziale di circolarità di tali attività all'interno della Provincia. Il report mira non solo a supportare le attività successive del progetto SEC, ma anche a sostenere la Provincia e gli stakeholders nella promozione, nello sviluppo e nell'adozione di strategie per l'EC.

Questo report è da intendersi come complementare agli altri tre report dell'azione A.1, che descrivono: il contesto generale dell'economia circolare nell'UE, in Italia e nella provincia di Bolzano, e lo scopo generale del progetto (P.A.1); l'identificazione e la mappatura degli stakeholder rilevanti (P.A.3); il cambiamento necessario a livello dei modelli di business per un'economia circolare (P.A.4).

2. Metodologia e criteri di selezione dei settori, attività e processi

La selezione dei settori, delle attività e dei processi da monitorare e su cui focalizzare una strategia regionale di EC deve basarsi, in generale, su due componenti:

- in primo luogo, sulla rilevanza di questi settori, attività e processi all'interno della Provincia per quanto riguarda i flussi delle risorse (input, stock e output), il valore economico e/o gli impatti a livello ambientale; e
- sul potenziale di miglioramento dei settori, dei sistemi o delle filiere in termini, tra gli altri, di efficienza delle risorse o di valore aggiunto economico.

Questa selezione è particolarmente importante per l'identificazione di "hotspots", ovvero di attività, processi o aspetti che hanno un grande potenziale di miglioramento, in quanto offrono delle opportunità particolari per sviluppare politiche e strategie efficaci che conducano a risultati e contributi importanti nella transizione all'EC (Fan et al., 2019).

La selezione di attività e processi da monitorare nell'ambito del progetto SEC parte dall'identificazione di settori e filiere produttive caratterizzate da un particolare potenziale per promuovere l'EC nella PAB, come descritto nel report P.A.1. La selezione si è basata sullo stato dell'arte e ha preso in considerazione il tessuto socioeconomico della Provincia, il suo potenziale a livello economico, le buone pratiche analizzate in altre regioni europee ed italiane nel contesto dell'EC e le priorità e gli interessi sia della Provincia stessa che di altri attori e stakeholder. Il settore edile è stato scelto come oggetto di analisi, insieme alle attività produttive ad esso "precedenti" e "successive". In particolare, il progetto si concentra sulle sinergie tra i settori dalla bioeconomia e l'ambiente fisico e sui seguenti aspetti, come rappresentato in Figura 1:

- riduzione del fabbisogno di materie prime e dell'impatto ambientale del settore edilizio attraverso la sostituzione degli input di materie prime non rinnovabili con materiali e componenti da costruzione a base di sottoprodotti e materiali di scarto della bioeconomia locale (i prodotti forestali a base di legno, i sottoprodotti e i rifiuti agricoli; oltre che l'utilizzo in componenti o materiali da costruzione, i sottoprodotti e materiali di scarto della bioeconomia locale possono venire utilizzati nell'approvvigionamento energetico (teleriscaldamento); e
- riduzione degli scarti prodotti dal settore analizzato identificando le opportunità di prevenzione e gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione (C&D), ottimizzando i flussi e chiudendo i cicli all'interno del settore edile (attraverso il potenziale di recupero, riutilizzo, riparazione e riciclo di componenti e materiali edili) o reindirizzando i sottoprodotti e i rifiuti dal settore edile verso altri settori.

Le attività e i processi da monitorare selezionati nell'ambito del progetto SEC vengono descritti in questo report secondo tre livelli di implementazione delle strategie di EC:

- Macro: provincia, città e territorio
- Meso: distretti, parchi industriali
- Micro: singolo edificio, singola impresa o attività

Per ognuno di questi livelli, la selezione dei processi da monitorare ha preso in considerazione (i) un'analisi generale dei flussi economici nella PAB (tabella input-output), (ii) l'identificazione di settori con una capacità significativa nel contribuire alla circolarità in Provincia (sia nella produzione di valore economico, che nella produzione di rifiuti che possono essere integrati nel settore edile), e (iii) il potenziale di miglioramento basato sulle buone pratiche e sugli esempi di altri territori, specialmente tramite un processo di apprendimento interregionale. In futuro sarà auspicabile gettare le basi per un'analisi più sistematica, complessiva e dettagliata delle interconnessioni economiche della provincia, che includa la descrizione quantitativa e spaziale di tutti i flussi di capitale e di risorse. Questo tipo di analisi sarà utile per selezionare in modo ancora più preciso i settori e i processi da monitorare, per lo sviluppo e l'implementazione di strategie di EC efficaci oltre che per la replicabilità e la scalabilità degli approcci, delle strategie e degli strumenti sviluppati all'interno del progetto SEC.

Fig. 1 – Flussi evidenziati nel progetto per potenziare le strategie di EC (Fonte: elaborazione propria).

3. Descrizione dei sistemi e attività da analizzare

Facendo riferimento allo stato dell'arte, e in particolare all'analisi presentata nel report P.A.1, è possibile definire due componenti della ricerca e analisi del progetto SEC. La prima si focalizza sugli inputs provenienti dalla bioeconomia verso il settore edile, mentre la seconda si concentra sugli outputs in uscita dal settore edile. Queste due componenti possono essere descritte come:

- Utilizzo di co-prodotti e rifiuti delle attività agricole e forestali in prodotti di costruzione;
- Prevenzione e gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione (C&D).

L'utilizzo di co-prodotti e rifiuti delle attività agricole e forestali è in linea con le strategie e con le priorità nazionali sulla transizione verso l'EC. Come accennato nel report P.A.1, l'analisi dell'EC in Italia (CEN & ENEA, 2020) definisce le priorità della bioeconomia in termini di circolarità e "rigeneratività". In particolare, in agricoltura, zootecnia e silvicoltura sono stati individuati i seguenti fattori: la produzione primaria sostenibile e resiliente; la gestione efficiente delle risorse; le funzioni multiple e i benefici del suolo e delle aree rurali e abbandonate; il capitale umano e sociale. In particolare, l'utilizzo di queste risorse della bioeconomia in materiali e prodotti di costruzione ha il potenziale per ridurre significativamente gli inputs non-rinnovabili del settore edile e, di conseguenza, gli impatti ambientali associati agli edifici e all'ambiente fisico.

Sulla prevenzione e gestione dei rifiuti di C&D, il settore delle costruzioni possiede un grande potenziale nella transizione verso un'economia più circolare: infatti, i rifiuti da C&D hanno un volume significativo e i tassi di recupero dei materiali sono spesso molto bassi. Mentre le imprese hanno l'obbligo legale di separare i loro rifiuti (separazione alla fonte). Tuttavia, questo spesso non accade per le attività edilizie: demolizioni veloci e relativamente non pianificate portano a un mix di materiali indifferenziati. Ciò da un lato, aumenta il rischio di un trattamento inadeguato e senza le necessarie misure di sicurezza e, dall'altro, limita il potenziale recupero e riciclo dei materiali da costruzione. Una soluzione da adottare in questi casi è rappresentata dalla demolizione selettiva (Danish Government, 2018), la quale suggerisce che diverse politiche e strategie per la prevenzione e la gestione dei rifiuti C&D dovrebbero essere intraprese in modo più integrato, in modo da promuovere piani di demolizione più standardizzati, investire in attività di formazione e aumentare la tracciabilità dei rifiuti edili (Danish Government, 2018). Di seguito vengono descritte le attività e processi selezionati per il lavoro di ricerca da svolgere nelle azioni B.1 e C.1 del progetto, ovvero l'analisi del potenziale dell'EC in Provincia e di coinvolgimento degli stakeholder, incentrate sui tre livelli di implementazione: macro, meso e micro.

3.1. Livello macro: provincia, città e territorio

Il livello macro è un livello di scala territoriale regionale che corrisponde ad esempio al livello provinciale o urbano, ed è in generale una dimensione adeguata ad analizzare e potenziare le possibili sinergie tra la bioeconomia e l'ambiente fisico. Questo livello di analisi risulta molto appropriato per un progetto come SEC, che mira a supportare una strategia Provinciale per l'EC.

L'analisi delle attività agricole e zootecniche a livello regionale e l'identificazione di opportunità per il recupero e utilizzo di rifiuti nei settori di riferimento è essenziale per la gestione efficiente delle risorse. Di conseguenza, a livello macro sarà elaborata **un'analisi quantitativa del potenziale di recupero dei rifiuti per essere utilizzati nei prodotti di costruzione**. Verrà altresì fornita un'analisi teorica della generazione di rifiuti per alcuni prodotti (mela, uva per la produzione vino, lana, e altri prodotti agricole e di allevamento) in Provincia, in base alla loro potenziale applicazione come materiali e prodotti di costruzione. Di conseguenza, vengono monitorati e analizzati gli usi del suolo per le attività agricole, i processi e i volumi di produzione di rifiuti che possono essere utilizzati in questo contesto.

Per quanto riguarda la silvicoltura, sarà eseguita un'analisi semi-quantitativa dei flussi di legno nella Provincia. I processi monitorati andranno dalla raccolta (per stimare i volumi annuali di legno disponibile), alla trasformazione e all'uso (per capire se esiste la possibilità di migliorare o aumentare l'uso e il valore aggiunto dei prodotti), includendo anche le pratiche di recupero e riciclo. In parallelo, verrà eseguito uno studio qualitativo sui flussi di legno e il potenziale utilizzo di passaporti di materiali, con l'obiettivo di promuovere un uso migliore dei prodotti locali a base di questo materiale, garantendone così una maggiore circolarità: l'utilizzo in cicli ripetuti, in cascata e, alla fine del flusso, il recupero energetico per il teleriscaldamento (riducendo così la dipendenza da altri sistemi, esterni alla provincia).

Per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei rifiuti C&D, sarebbe consigliabile indagare le pratiche attuali nel settore edile in tutta la Provincia, in modo da fornire raccomandazioni e sostenere le strategie di EC a livello locale. Tuttavia, i dati sul patrimonio edilizio e sulle pratiche di gestione dei rifiuti C&D sono limitati e l'analisi richiederebbe molte risorse. Pertanto, nell'ambito del progetto SEC, l'analisi si concentrerà sulle pratiche di CasaClima, le quali verranno selezionate sulla base della letteratura disponibile e nelle attività di coinvolgimento degli stakeholder. Verrà eseguita inoltre un'analisi semi-quantitativa delle pratiche di prevenzione e gestione dei rifiuti C&D nel patrimonio edilizio di CasaClima.

3.2. Livello meso: distretti, parchi industriale

All'interno del progetto SEC, non vengono analizzati distretti o parchi industriali in Provincia. Come accennato, i settori e le attività del progetto – le sinergie tra le attività della bioeconomia e il settore edile – si concentrano soprattutto su una scala “macro” che copre attività e aziende dei settori agricoli, forestali e edili distribuiti su tutta la Provincia. Ciononostante, per supportare lo sviluppo della piattaforma di trading (azione C.1) e informare la PAB e i diversi stakeholders, sarà elaborata **una mappatura degli stakeholder e delle aziende registrate, includendo le attività che svolgono nel territorio e le risorse** (inputs e outputs) che cercano e/o offrono tramite la piattaforma.

3.3. Livello micro: singolo edificio, singola impresa o attività

L'analisi del livello micro (cioè della singola impresa, edificio o attività) è complementare a quella effettuata a livello macro, ovvero relativa al potenziale di recupero e di riutilizzo dei rifiuti agricoli e forestali come materiali per i prodotti di costruzione. Nello specifico, sarà elaborata un'analisi **degli impatti e dei benefici ambientali applicata alle dimensioni dell'edificio** – basata sulla metodologia di valutazione del ciclo di vita (*life-cycle assessment*, LCA, in inglese) - dove verranno confrontati scenari di utilizzo di prodotti convenzionali con materiali provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti agricoli e zootecnici (e.g., pannelli a base di legno, isolanti in sughero o lana). In questo contesto vengono monitorati i processi di recupero e trasformazione dei rifiuti e i processi di manifattura dei materiali e dei prodotti edili.

Tabella 1 – Sintesi delle analisi, attività e processi ai tre livelli: macro, meso e micro

Livello	Analisi da svolgere, attività e processi da investigare e monitorare
Macro	Analisi quantitativa del potenziale di recupero dei rifiuti delle attività agricole e zootecniche in Provincia per un loro utilizzo come prodotti e materiali da costruzione.
	Analisi semi-quantitativa dei flussi di legno dalla produzione, alla raccolta, fino alla trasformazione alla fine del ciclo di vita per investigarne il potenziale di miglioramento ed aumentare l'utilizzo e il valore aggiunto dei prodotti a base di legno. L'analisi permetterà anche di incrementare le pratiche di recupero e riciclo. Essa sarà accompagnata da una breve riflessione sull'uso dei passaporti dei materiali, relativamente al legno e ai prodotti locali a base di legno al fine di promuoverne un miglior utilizzo e di garantirne la circolarità.
	Analisi semi-quantitativa delle pratiche di prevenzione e gestione dei rifiuti di C&D, basata sul patrimonio edile di CasaClima.
Meso	Mappatura delle aziende registrate nei cinque settori presi in considerazione nel progetto - gli stakeholders potranno iscriversi ad una piattaforma di trading sulla quale potranno cercare e/o offrire materiali. In futuro, verranno aggiunti dei dati sulle rispettive attività, processi e risorse (inputs e outputs).
Micro	Analisi quantitativa degli impatti e dei benefici ambientali potenziali applicata alla scala dell'edificio, dove vengono comparati scenari di utilizzo di prodotti convenzionali con materiali provenienti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti agricoli e zootecnici.

4. Monitoraggio e analisi delle attività e processi di rilievo

L'Economia Circolare (EC) si è dimostrata in grado di offrire non solo benefici ambientali (come la mitigazione delle emissioni di gas serra attraverso l'utilizzo di materie prime secondarie), ma anche di fornire valore economico aggiunto e benefici sociali, attraverso un aumento delle risorse umane (lavoro) e una diminuzione del fabbisogno di risorse materiali (Bianchi, 2018). Anche se l'Italia e la PAB sono ben posizionate nella transizione verso un'EC rispetto ad altri contesti europei e internazionali, soprattutto grazie alle elevate quote di riciclo, vi è una chiara opportunità di migliorare ed accelerare i processi già in atto e di promuovere nuovi processi tramite misure pubbliche di regolamentazione e incentivo e tramite l'impiego di strumenti fiscali. Analisi qualitative e quantitative dettagliate dei flussi sono fondamentali per supportare strategie e pratiche migliori, poiché il primo passo è sempre quello di conoscere il territorio e i suoi processi socioeconomici, in modo da identificare gli "hotspot" e le opportunità di intervento. La ricerca analitica può supportare efficacemente le autorità locali fornendo loro un primo "screening" della situazione attuale; essa inoltre può fissare gli obiettivi, sostenere lo sviluppo di strategie, monitorare l'evoluzione e analizzare l'impatto delle azioni attuate nella transizione verso l'economia circolare. (Augiseau & Barles, 2017; Guo & Huang, 2019; Marengo, 2019).

Per elaborare ed implementare con successo strategie di EC nella PAB è necessaria la valutazione e il monitoraggio dello stato attuale, del potenziale di miglioramento e dell'avanzamento verso la circolarità, nei diversi sistemi ed attività economiche. In questa sezione vengono descritti i processi specifici da investigare e monitorare, all'interno del progetto SEC, per procedere con le analisi descritte (Tabella 1). Nonostante non venga affrontata direttamente nel progetto, poiché questo si focalizza nella sinergia tra bioeconomia ed edilizia e non nelle attività stesse della bioeconomia, è essenziale comprenderne l'importanza nell'ottica della transizione verso l'EC nella PAB.

4.1. Recupero dei rifiuti delle attività agricole e zootecniche

Per uno sviluppo sostenibile è fondamentale stabilire delle priorità nel modo in cui le risorse vengono utilizzate e migliorare l'efficienza e la circolarità dei processi lungo il ciclo di vita dei prodotti. Nelle attività agricole e zootecniche, le priorità sono l'approvvigionamento e la sicurezza alimentare. Poiché queste priorità vanno oltre l'ambito del progetto SEC, e per evitare la promozione di qualsiasi strategia conflittuale, la ricerca si occupa del potenziale recupero di sottoprodotti, scarti e residui delle attività agricole e zootecniche. Lo sviluppo e l'uso di nuovi materiali a base biologica nell'edilizia ha guadagnato negli ultimi anni un interesse e un'attenzione crescenti in tutto il mondo. In Italia, esempi di successo sono l'innovativo sistema *Paleadomus*¹, sviluppato in Trentino, che prevede l'utilizzo di legno e paglia, l'*Accademia della Bio Architettura*², con sedi operative a Udine, Milano, Padova, Macerata e Roma, che ha sviluppato un sistema di calcestruzzo di canapa e calce applicato in costruzioni certificate CasaClima Gold, e *Rice House* che sviluppa materiali e prodotti da costruzione innovativi con scarti dalla coltivazione del riso. Il recupero e il riciclo dei rifiuti e dei materiali di scarto sono generalmente associati a tre tipi diretti di benefici ambientali:

- la riduzione dei rifiuti generati (da trattare e re-immettere in modo sicuro all'ambiente);
- la riduzione della quantità di materia prelevata dall'ambiente;
- la riduzione delle emissioni associate ai processi di trattamento dei rifiuti e al prelievo di materia.

¹ www.paleadomus.it/

² <https://accademiadellabioarchitettura.com/>

L'analisi quantitativa del potenziale di recupero degli scarti delle attività agricole e zootecniche nella PAB per il loro utilizzo in prodotti e materiali di costruzione studierà l'agricoltura e le attività zootecniche della provincia. L'analisi combinerà i dati sull'uso del suolo (la superficie dedicata ai diversi tipi di produzione agricola) con i tipi di pratica agricola (ad esempio, agricoltura intensiva o biologica) per stimare la potenziale quantità di residui (per unità di produzione o per unità di superficie) che potrebbe eventualmente essere recuperata e utilizzata in materiali o prodotti da costruzione. La selezione dei co-prodotti agricoli e dei rifiuti che possono essere utilizzati in materiali da costruzione e componenti edilizi si basa su esempi esistenti di materiali *bio-based*. Le Filiere EDIZERO³ – un gruppo di aziende in Sardegna che realizzano prodotti *bio-based* per edilizia, arredamento d'interni, geotecnica e agrotecnica, con materiali locali (come ISOLANA, pannelli isolanti in lana di pecora) sono la dimostrazione di un esempio di successo che potrebbe essere replicato nella PAB.

Anche se l'analisi delle pratiche agricole nella PAB per produrre prodotti finali va al di là degli obiettivi del progetto SEC, come accennato, vale la pena sottolineare che queste hanno un ruolo centrale nella transizione verso un'EC. In particolare, la gestione sostenibile e circolare delle attività di bioeconomia, agricoltura e silvicoltura è fondamentale per garantire la rinnovabilità e la resilienza degli ecosistemi e per proteggere e conservare le risorse naturali a lungo termine (CEN & ENEA, 2020). Il report del 2020 sull'Economia Circolare in Italia evidenzia l'importanza fondamentale del suolo come elemento cardine del capitale naturale⁴: l'Italia presenta l'indice di perdita media annua del suolo (dovuto a erosione) più elevato in Europa, pari a 8,46 tonnellate per ettaro (t/ha), contro una media europea di 2,46 t/ha (CEN & ENEA, 2020). Mentre l'erosione del suolo potrebbe non essere un rischio critico nella PAB, a differenza di altre regioni italiane, il suolo coltivabile e la superficie produttiva sono risorse particolarmente preziose e limitate in provincia. Di conseguenza, tutte le attività di bioeconomia ed in particolare i processi agricoli dovrebbero essere considerati in una Strategia Provinciale per l'Economia Circolare.

Il carbonio organico

Il carbonio organico è un indicatore della salute e qualità del suolo. Strategie integrate per invertire le tendenze attuali e aumentare lo stoccaggio del carbonio organico nei suoli sono cruciali per mitigare le emissioni di gas serra e il cambiamento climatico, e per mantenere la fertilità dei terreni coltivabili e garantire la sicurezza alimentare. Tali strategie dovrebbero includere la promozione e il sostegno di pratiche agricole sostenibili e biologiche, tra cui il trattamento e l'uso di rifiuti biologici come, ad esempio, compost e l'uso di *biochar* come mezzo di stoccaggio del carbonio.

³ www.edizero.com

⁴ Con il termine "capitale naturale" si intende l'insieme delle risorse naturali del nostro Pianeta (<https://curiosadinatura.com/>).

4.2. Silvicultura e l'utilizzo del legno

Con l'analisi dei flussi del legno, intendiamo indagare tutte le attività economiche legate alla catena bosco-legno: dalla raccolta, trasformazione, utilizzo, fino al fine vita e all'eventuale riutilizzo, con l'obiettivo di individuare le opportunità per aumentare o migliorare l'uso e il valore aggiunto dei prodotti a base di legno.

La gestione sostenibile di tutta la filiera bosco-legno (Figura 2) nel territorio, cioè non limitata alle sole attività di produzione e raccolta, ha un'elevata capacità di generare potenziale valore aggiunto (Assoimprenditori Alto Adige, 2015). Questo valore aggiunto è fortemente dipendente dal modo in cui viene impiegato il legno: l'utilizzo di biomassa avrà un valore aggiunto stimato di 118 €/m³, come materiale da costruzione di 305 €/m³ e da arredamento di 1147 €/m³ (Oberegger et al., 2014). Al di là degli indubbi benefici ambientali, incentivare la sostenibilità della filiera offre anche benefici economici.

Fig. 2 – Diagramma schematico della filiera bosco-legno

Per quanto riguarda la raccolta del legname nelle foreste, seguendo un approccio simile a quello descritto per le attività agricole, verrà effettuata un'analisi quantitativa per stimare il potenziale recupero di biomassa durante la fase di raccolta, utilizzando come input la superficie utilizzata per la produzione di legname. In questo modo potremo ottenere la quota che viene lasciata nei boschi e la quota che viene raccolta e quindi determinare l'esistenza di eventuali margini di miglioramento. Se da un lato il recupero energetico della biomassa potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle forme di riscaldamento domestico, dall'altro privare il bosco del pacciame rischierebbe di interferire con la rigenerazione dei suoi stessi cicli biologici. L'utilizzo sostenibile della biomassa forestale, quindi, deve tenere in considerazione sia le necessità energetiche della Provincia, ma anche le necessità naturali delle foreste.

Wood4Bauhaus

Recentemente, con l'iniziativa della Commissione Europea denominata *New European Bauhaus* è stata creata un'alleanza nel settore del legno volte ad esplorare l'utilizzo di nuovi materiali bio-based e a promuovere soluzioni innovative per un ambiente costruito sostenibile (<https://wood4bauhaus.eu/>).

4.2.1. I flussi di legname in Alto Adige

All'interno del progetto FOROPA sono state realizzate alcune stime a partire dai dati del Dipartimento forestale della Provincia sull'utilizzo del legno in Alto Adige (Oberegger et al., 2014). Il flusso complessivo del legname (*Holzströme*) illustra la provenienza del legno, le varie tipologie presenti, i processi di lavorazione principali e la quantità di prodotti finiti, sia esportati che impiegati all'interno della Provincia. In altre parole, viene analizzato l'intero percorso del legno altoatesino, dalla foresta al recupero energetico. I grafici qui sotto sintetizzano i risultati dello studio (Oberegger et al., 2014).

È stato stimato, a partire da dati ottenuti nel 2012, che il volume del legno di origine locale utilizzato nei processi produttivi rappresenta circa il 40% del totale (oltre 1 milione di metri cubi) (Oberegger et al., 2014). Ciò è visibile nella Figura 3, dove si nota anche come una parte minore proviene da prodotti di scarto a base di legno e da residui di legna da ardere (con corteccia). Il 60% del legno lavorato nella PAB, circa 1.5 milioni di metri cubi, è invece importato dall'estero ed è principalmente composto da prodotti in legno semilavorati, legno segato (ovvero composto da tavole, assi, legname squadrato e travi), tronchi grezzi, residui di corteccia, legna da ardere, pellet pressati e rifiuti industriali di legno.

Fig. 3 – Provenienza del legno lavorato in Alto Adige (Fonte: Elaborazione propria basata su Oberegger et al., 2014)

Per quanto riguarda l'utilizzo di legno nella Provincia di Bolzano, come riportato nella Figura 4, la maggior parte del legno viene esportato; una parte significativa viene utilizzato nella produzione di energia, specialmente negli impianti di teleriscaldamento (Oberegger et al., 2014). Solo l'11% viene utilizzato localmente in prodotti manifatturieri. I prodotti a base di legno che vengono esportati sono principalmente divisi tra prodotti semilavorati e prodotti manifatturieri finiti da un lato e da legname segato e tronchi dall'altro. Percentuali sensibilmente minori riguardano i sottoprodotti di segheria e i pellet.

Fig. 4 – Utilizzo di prodotti a base legno in Alto Adige (Fonte: Elaborazione propria basata su Oberegger et al., 2014)

Le stime del 2012 trovano riscontro nei dati degli anni successivi, ad eccezione del 2019 in seguito alla tempesta Vaia che ha colpito le regioni del Nordest. Si sono riscontrate differenze sia in termini di quantità di legname raccolto (più del doppio della media) sia per quanto riguarda l'utilizzo del legname, in quanto ben il 71% della massa di legno complessivamente utilizzata è stata destinata a legname da opera, mentre il restante 29% a legna da ardere (PAB, 2019).

Il legno in Alto Adige

Nella PAB, la maggior parte del legno è usata come fonte di energia, mentre solo una piccola porzione viene destinata alla realizzazione di prodotti manifatturieri (il cui settore impiega in larga parte legno importato). Il legno di scarto (*Altholz*) comprende prodotti in legno che sono diventati obsoleti e vengono raccolti nei depositi di riciclaggio. La maggior parte di questo tipo di legno viene rilavorato e riciclato per poi essere esportato sotto forma di prodotti finiti. Un'altra parte significativa viene invece destinata alla produzione di energia (Stauder & Schoberwalter, 2014).

4.3. La circolarità dei materiali di C&D

Il settore delle costruzioni gioca un ruolo importante nell'economia globale. Nell'UE genera quasi il 10% del PIL e crea 18 milioni di posti di lavoro diretti (CE, 2012 - COM/2012/0433, Marengo, 2019). Negli ultimi anni l'accresciuta consapevolezza di dover migliorare la sostenibilità ambientale del patrimonio edilizio ha indirizzato la ricerca principalmente sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (Marengo, 2019). Tuttavia, il settore delle costruzioni è anche uno di quelli che sfrutta la maggior quantità di risorse in tutto il mondo, la cui estrazione implica significativi impatti ambientali (Bilal et al., 2020). Nell'UE, il settore delle costruzioni rappresenta circa la metà del consumo finale di energia e materie prime estratte, un terzo del consumo di acqua e il 40% di tutte le emissioni di gas serra (CE, 2019). Inoltre, le attività di costruzione e demolizione (C&D) generano una grande quantità di rifiuti, contribuendo a oltre il 35% (in peso) del totale dei rifiuti prodotti. Nel 2018, nell'UE sono stati prodotti circa 839 milioni di tonnellate di rifiuti C&D. Le tendenze sono simili anche in Italia, dove il 35,3% dei rifiuti complessivi generati nel 2018 provenivano dalle attività di C&D (Eurostat, 2018). È ormai chiaro come la sfida per un ambiente costruito più sostenibile richieda una visione più ampia, che consideri gli impatti ambientali attraverso l'intero ciclo di vita degli edifici e dei relativi prodotti da costruzione. L'EC può svolgere un ruolo importante in questo contesto in quanto, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti edili e dei materiali che li compongono, pone l'attenzione su un uso delle risorse che sia più efficiente e meno invasivo a livello di possibili impatti sull'ambiente (Bilal et al., 2020). L'EC può contribuire significativamente a ridurre l'estrazione di risorse legata al settore delle costruzioni, così come la produzione di rifiuti e le esternalità negative associate. La transizione del settore delle costruzioni verso un modello economico circolare è una delle sei priorità strategiche dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). In particolare, l'ANCE propone di avviare un piano per l'EC nel settore delle costruzioni supportato da un nuovo quadro normativo e da criteri standardizzati per semplificare e facilitare il riutilizzo dei materiali da costruzione (FieraMesse, 2020).

I rifiuti da C&D sono definiti dalla direttiva europea 2018/851 (CE, 2018) come rifiuti che derivano da attività di costruzione e demolizione in modo generale, includendo, tra l'altro: lavori di edilizia privata nei settori residenziale, scolastico, ospedaliero, commerciale, industriale, lavori pubblici (compresa la pianificazione e la manutenzione delle strade). Include anche i rifiuti derivanti da piccole attività di costruzione e demolizione fatte all'interno di abitazioni private (Marengo, 2019). In generale, i rifiuti da C&D sono composti da una pluralità di materiali, tra cui terra di scavo, cemento, mattoni, vetro, legno, metalli, gesso e plastica, ma anche sostanze pericolose (ad esempio amianto e piombo).

Le linee-guida europee sulla gestione dei rifiuti dalle attività di C&D

Come parte della strategia sull'EC, diversi report e studi sono stati elaborati: uno sulle procedure di gestione dei rifiuti da attività di pre-demolizione e ristrutturazione (VTT-TECNALIA-RPA, 2016), uno sullo stato attuale della gestione dei rifiuti dalle attività di C&D, uno sulle politiche negli Stati membri (Deloitte, 2017), ed un protocollo sulla gestione dei rifiuti da C&D (CE, 2016). Quest'ultimo copre cinque argomenti: (i) migliore identificazione dei rifiuti; (ii) migliore logistica dei rifiuti; (iii) migliore trattamento dei rifiuti; (iv) gestione della qualità; e (v) politiche nel riciclaggio dei rifiuti dalle attività di C&D.

Molti materiali utilizzati dall'industria delle costruzioni possono essere ri-utilizzati o riciclati. Le infrastrutture pubbliche hanno ampiamente sviluppato l'uso di aggregati riciclati; in particolare, esiste un ampio mercato per gli aggregati derivati dai rifiuti da C&D nelle strade, nelle opere di bonifica e in altri progetti di costruzione. Nella PAB i campi di applicazione degli aggregati riciclati definiti dalla Delibera Provinciale 2017/398 (PAB, 2017) includono: (i) applicazioni civili non edili, (ii) costruzioni stradali, (iii) costruzioni di discariche e (iv) opere edili. Tuttavia, i rifiuti utilizzati per le operazioni di re-interramento dovrebbero essere limitati alla quantità strettamente necessaria per raggiungere tali scopi, lasciando così ampio spazio al miglioramento del recupero per i materiali riciclati nel settore delle costruzioni (Marengo, 2019). Ci sono molte misure e strumenti che potrebbero contribuire a migliorare la sostenibilità di questo settore, in particolare quelle che mirano alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti da C&D, tra queste: audit di ri-demolizione, piani di gestione dei rifiuti, decontaminazione, separazione alla fonte, demolizione selettiva, riutilizzo, ri-fabbricazione, riciclaggio e simbiosi industriale (Marengo, 2019).

Mentre all'interno del progetto SEC viene posto l'accento sulla prevenzione e gestione dei rifiuti da C&D, vale la pena menzionare che l'applicazione del pensiero dell'EC nel settore delle costruzioni non si limita alla minimizzazione dei rifiuti e al riciclaggio. Anche in questo settore, la circolarità dovrebbe essere affrontata con una prospettiva olistica, dalla grande alla piccola scala, agendo tanto sulla pianificazione urbana quanto sui business-model dei singoli elementi degli edifici: un esempio è la progettazione, che potrebbe essere implementata in modo tale da facilitare la flessibilità e l'adattabilità degli edifici, oltre ad un'eventuale decostruzione/disassemblaggio più efficiente (Marengo, 2019). Ulteriori dettagli su questo tema sono forniti nel report P.A.4.

Nel caso della prevenzione e della gestione dei rifiuti da C&D è vantaggioso considerare cicli brevi (in termini di scala geografica) poiché il trasporto rappresenta una fetta significativa all'interno del processo di recupero in termini di risorse consumate ed emissioni prodotte. In ogni caso, il trattamento dei rifiuti da C&D in loco è da preferire. I cantieri edili che riutilizzano materiali provenienti da operazioni di decostruzione locali o vicine sono convenienti sia dal punto di vista finanziario sia da quello ambientale, in quanto consentono di evitare l'acquisto di nuovi materiali ma anche il trasporto di rifiuti provenienti da un altro sito più lontano (Marengo, 2019). Per ottenere questo risultato è fondamentale la collaborazione tra diversi attori, che

dovrebbe essere promossa dalle autorità amministrative regionali e locali per migliorare l'efficienza della catena nel settore delle costruzioni.

Building as material bank (BAMB)

Il progetto BAMB (*Building as material bank*) ha riunito 16 partner da 8 paesi europei per promuovere la circolarità nel settore dell'edilizia (Heinrich & Lang, 2019). Esso ha sviluppato e integrato diversi strumenti per consentire questa transizione, come i passaporti elettronici dei materiali.

I passaporti elettronici dei materiali sviluppati in BAMB sono insiemi di dati che descrivono le caratteristiche dei materiali in un'ottica di recupero e riutilizzo in modo da contribuire a mantenere, o addirittura aumentare, il loro valore nel tempo. Inoltre, possono incentivare i costruttori a scegliere materiali più sostenibili e facilitare la relativa logistica. Altre pratiche virtuose sono quelle portate avanti nei progetti FISSAC, Green Instruct, HISER, InnoWEE, REslag, PARADE e VEEP (Marengo, 2019).

4.3.1. Analisi delle pratiche di prevenzione e gestione dei rifiuti

La prevenzione e la gestione dei rifiuti da C&D è strettamente legata a tutte le fasi del ciclo di vita di un edificio: alla sua progettazione, all'estrazione delle materie prime, alla fabbricazione dei prodotti per realizzarlo, alla costruzione, all'uso, alla manutenzione e alla ristrutturazione, al riuso e infine alla decostruzione, smontaggio e/o demolizione. Studi dettagliati sul metabolismo urbano e sulla contabilità dei flussi di materiali permetterebbero di analizzare e monitorare il patrimonio edilizio e le infrastrutture della Provincia, fornendo dettagli sulla composizione dei materiali, l'evoluzione nel tempo, la tipologia, le tendenze e lo stato generale, nonché i cambiamenti prevedibili nel prossimo futuro, come le grandi esigenze di ristrutturazione (Marengo, 2019).

Nell'ambito del progetto SEC verrà effettuata un'analisi semi-quantitativa delle pratiche di prevenzione e gestione dei rifiuti di C&D, basata sul patrimonio edilizio di CasaClima. L'analisi ha lo scopo di illustrare i potenziali miglioramenti e i benefici che possono essere raggiunti con opportune strategie e misure di EC in questo contesto, all'interno del tempo, delle risorse e della disponibilità dei dati del progetto. L'analisi prenderà in considerazione i dati e il feedback diretto di CasaClima (in connessione con le interviste agli stakeholder che si svolgono nell'ambito dell'attività C del progetto SEC), per fornire una visione sull'uso attuale dei materiali, così come sulle attività di C&D, per identificare le opportunità di miglioramento. Inoltre, tale analisi sarà integrata da un processo di *literature review* volto ad individuare le barriere che impediscono la circolarità nel settore delle costruzioni (Bilal et al., 2020) come, ad esempio, la mancanza di una regolamentazione ambientale, di una consapevolezza pubblica (compresa una maggiore accettazione dell'uso di materiali riciclati), dell'indispensabile sostegno delle istituzioni pubbliche, nonché di misure a supporto della ricerca e dello sviluppo (R&S) (Bilal et al., 2020; Marengo, 2019).

4.3.2. Valutazione dei benefici e impatti ambientali

Come accennato, un ambiente costruito sostenibile e circolare richiede approcci olistici ai processi di progettazione, costruzione, uso, manutenzione, ristrutturazione e demolizione, che tengano conto dei requisiti delle risorse e degli impatti ambientali (Marengo, 2019). Uno dei principi dell'EC riguarda il ri-uso di materie prime secondarie, motivo per cui all'interno del progetto SEC viene esplorato il potenziale recupero di rifiuti da pratiche agricole e forestali per un eventuale ri-utilizzo nel settore delle costruzioni.

In alcuni esempi trovati in letteratura è stata applicata la valutazione del ciclo di vita (*Life-Cycle Assessment* – LCA, in inglese) a determinati prodotti (ad esempio, canapa, paglia, scarti di olive e altre fibre vegetali) per quantificarne i potenziali impatti e benefici ambientali nell'ottica di un loro impiego nelle pratiche di costruzione. Allo stesso modo, e per illustrare l'applicazione LCA a supporto del processo decisionale, nel progetto SEC verranno valutati i potenziali benefici e impatti ambientali dello sviluppo e dell'utilizzo di materiali *bio-based* nell'edilizia, dal recupero dei rifiuti agricoli e forestali e dei co-prodotti (come descritto nelle sezioni 4.1 e 4.2). In particolare, l'analisi quantitativa sarà eseguita a livello micro confrontando gli impatti in termini di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile utilizzata, così come le emissioni di gas serra e l'utilizzo di materiali alternativi di isolamento termico.

All you can't eat!

Il gruppo di ricerca TeAM del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino ha esplorato l'uso di sottoprodotti agricoli e alimentari nella produzione di nuovi prodotti da costruzione. Il gruppo ha collaborato con le PMI per sviluppare soluzioni e tecnologie eco-compatibili per l'edilizia, caratterizzate da rifiuti riutilizzati e riciclati. Per esempio, in Giordano et al. (2020) è stato analizzato il potenziale dell'impiego della segatura di riso nella produzione di calcestruzzo, dei gusci di mandorla come intonaco termoisolante, delle corna di bovino per la produzione di tessere di mosaico e della paglia di riso e della pannocchia di mais in una nuova tipologia di calcestruzzo. I risultati hanno mostrato sia i benefici che i limiti dello sviluppo e dell'uso di nuovi materiali a base biologica nel settore delle costruzioni. Il lavoro ha messo in evidenza le questioni aperte che devono essere considerate quando si sviluppano nuovi prodotti e processi industriali, come la sicurezza dell'approvvigionamento dei flussi di rifiuti che entrano in un nuovo ciclo di produzione.

4.4. Mappatura delle aziende di rilievo

Per sostenere la collaborazione e lo scambio di informazioni e materiali, saranno mappate le aziende rilevanti dei settori considerati nel progetto SEC, sulla base del database della Camera di Commercio, ovvero la classificazione Ateco: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; C – Attività manifatturiere; D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; F - Costruzioni; L – Attività immobiliari. Tale mappa supporterà lo sviluppo di contenuti per la piattaforma commerciale, insieme ai dati sulle rispettive attività, processi e risorse (input e output), per gli stakeholder che cercano e/o offrono materiali attraverso la piattaforma.

5. Conclusioni

Questo report descrive l'elenco delle attività e dei processi selezionati che saranno monitorati nell'ambito del progetto SEC, insieme alle analisi che saranno effettuate nelle successive attività del progetto. In particolare, il report fornisce una breve descrizione dei settori, delle attività e dei processi che saranno affrontati e introduce i quadri analitici che saranno applicati. Nell'attività B.1 del progetto verranno identificate in dettaglio le misure specifiche da analizzare e verranno sviluppati questi principi e approcci metodologici in un'applicazione specifica, in accordo sia con la diversità e qualità dei dati disponibili, che con gli interessi e priorità della PAB e degli stakeholder coinvolti, identificati nell'attività C.1. L'analisi mira ad illustrare il potenziale dell'EC, e fornire esempi, strumenti e dati per supportare lo sviluppo e l'implementazione di strategie e politiche circolari nella PAB. Mentre l'attenzione è posta sulle sinergie tra i settori della bioeconomia e dell'edilizia, e sulla prevenzione e gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, gli strumenti e gli approcci applicati possono essere replicati ad altri settori, aree e scale territoriali.

L'attività di monitoraggio è fondamentale per supportare decisioni politiche solide; inoltre, una transizione ben riuscita e tempestiva verso l'EC richiede la progettazione e l'implementazione di strategie ed incentivi che dovrebbero mirare alle giuste attività e processi. Analisi qualitative e quantitative dettagliate sono la chiave per sostenere strategie e pratiche migliori, poiché il primo passo è sempre quello di conoscere il territorio e i suoi processi socioeconomici, per identificare gli "hotspots" e le opportunità di intervento. Ulteriori ricerche possono supportare le autorità locali nella transizione verso l'economia circolare fornendo una prima rappresentazione della situazione attuale, ma possono anche aiutare nel fissare obiettivi, sostenere lo sviluppo di strategie, monitorare l'evoluzione e analizzare l'impatto delle azioni attuate.

Bibliografia

- Assoimprenditori Alto Adige. (2015). *Legno: rafforzare la nostra risorsa. Per migliorare il clima, la qualità della vita, sviluppare innovazioni e salvaguardare i posti di lavoro in Alto Adige*. Charta Legno 2015-2020. Assoimprenditori Alto Adige - Sezione Legno. Disponibile su: https://www.gruberholz.it/files/cto_layout/pdf/TIS_holznutzung_IT_einzelseiten_Web.pdf
- Augiseau, V., & Barles, S. (2017). Studying construction materials flows and stock: A review. *Resources, Conservation and Recycling* 123: 153–164. doi:10.1016/j.resconrec.2016.09.002
- Bianchi, D. (2018). *Economia Circolare in Italia: la filiera del riciclo asse portante di un'economia senza rifiuti*. Milano: Edizioni Ambiente. ISBN: 978-88-6627-241-0
- Bilal, M., Khan, K. I. A., Thaheem, M. J., & Nasir, A. R. (2020). Current state and barriers to the circular economy in the building sector: Towards a mitigation framework. *Journal of Cleaner Production* 276: 123250. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123250
- CE (2019). *LEVEL(S) - Taking action on the TOTAL impact of the construction sector*. doi:10.2779/458570
- CE (2018). *Direttiva 2018/851/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativa ai rifiuti e che emenda la direttiva 2008/98/CE*. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Commissione Europea. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=IT>
- CE (2016). *Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione*. Commissione Europea. Disponibile su: https://nadeco.info/wp-content/uploads/2021/05/EU_CDW_Protocol_IT.pdf
- CE (2012). *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione. Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises*. Commissione Europea. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0341>
- CEN & ENEA. (2020). *Rapporto sull'economia circolare in Italia - 2020. Con Focus sulla bioeconomia*. A cura del Circular Economy Network in collaborazione con ENEA Disponibile su: https://www.fondazionevilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/Rapporto-economia-circolare.pdf
- Danish Government. (2018). *Strategy for Circular Economy* (Issue September). Danish Government, Ministry of Environment and Food and Ministry of Industry Business and Financial Affairs. Copenhagen, Danimarca. Disponibile su: <https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/10/Strategy-for-Circular-Economy-1.pdf>
- Deloitte (2017). *Resource efficient use of mixed waste: Improving management of construction and demolition waste*. Final report, October 2018. Disponibile su: https://ec.europa.eu/environment/system/files/2021-01/resource_efficient_uses_mixed_waste_Final_Report.pdf
- Eurostat (2018). *Waste statistics*. Disponibile su: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Total_waste_generation
- Fan, Y. Van et al. (2019). Cross-disciplinary approaches towards smart, resilient and sustainable circular economy. *Journal of Cleaner Production*, 232, 1482–1491. doi:10.1016/j.jclepro.2019.05.266
- FieraMesse. (2020). *Klimahouse Future Report*. Disponibile su: <https://www.whataventure.com/wp-content/uploads/2020/01/Klimahouse-Future-Report-Web.pdf>
- Giordano, R., Montacchini, E. & Tedesco, S. (2020). *ALL YOU CAN'T EAT: Research and Experiences from Agri-food waste to new building products in a circular economy perspective*, in (Salomone et al., 2020).
- Guo, D., & Huang, L. (2019). The state of the art of material flow analysis research based on construction and demolition waste recycling and disposal. *Buildings*, 9(10). doi:10.3390/buildings9100207
- Heinrich, M.A., & Lang, W. (2019). Capture and Control of Material Flows and Stocks in Urban Residential Buildings. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 225. doi:10.1088/1755-1315/225/1/012001
- Marengo, P. (2019). *Sustainable construction guidelines for public authorities A Circular Economy perspective* (Issue December, p. 70). ACR+. Bruxelles, Belgio. Disponibile su: <https://www.acrplus.org/en/activities/publications/technical-reports/2287-sustainable-construction-guidelines-for-public-authorities-a-circular-economy-perspective>
- Oberegger, P., Hoffmann, C., & Niedermayr, J. (2014). Determining the regional value added by using wood as fuel and construction material in South Tyrol (pp. 1–67). Eurac Research.
- PAB. (2019). *Relazione agraria e forestale 2019* (p. 204). Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Fotolito Varesco Alfred Srl. Disponibile su: <https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/relazione-agraria-forestale.asp>
- PAB (2017) *Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 398 Seduta nel 11/04/2017 - Linee Guida sulla qualità e l'utilizzo dei materiali riciclati*. Disponibile su: http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/beschluesse/delibere_della_giunta_provinciale.aspx

Salomone, R., Cecchin, A., Deutz, P., Raggi, A., & Cutaia, L. (2020). Industrial symbiosis for the circular economy: Operational experiences, best practices and obstacles to a collaborative business approach. <http://www.springer.com/series/8584>

Stauder, M. and Schoberwalter, H. (2014), *Holzströme in Südtirol, Datengrundlage 2012*. Disponibile su: <https://www.kronplatz.com/pr-presse/sommer/holzstroeme-in-suedtirol-kronplatz.com.pdf>

VTT-TECHNALIA-RPA (2016). *Technical and Economic Study with regard to the Development of Specific Tools and/or Guidelines for Assessment of Construction and Demolition Waste Streams prior to Demolition or Renovation of Buildings and Infrastructures*. Final Report for the EU DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Disponibile su: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24562/attachments/1/translations/>